

ZA'FARON O'SIMLIGINI EKISH VA HOSILINI YIG'IB OLISH BOSQICHLARI

Qalandarova Sevinchoy Qalandar qizi

UrDU, Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo'nalishi, IV bosqich talabasi

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-146>

ARTICLE INFO

Received: 14th February 2023

Accepted: 23th February 2023

Online: 24th February 2023

KEY WORDS

Dorivorlik, oshqozon-ichak hastaliklari, vegetativ sikl, stigma, dekadalar.

ABSTRACT

Za'afaron o'simligi dorivor va ziravor o'simlik sifatida ko'plab xalqlarni hayratda qoldirib kelmoqda. Ushbu maqolada Za'afaron o'simligini ekish, yetishtirish va hosilini yig'ib olish haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Za'faron o'simligi ham dorivor ham ziravor o'simlik hisoblanib, juda ham ko'p kasalliklarga, xususan oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak kasalliklariga davbo bo'ladi. Za'faron o'simligi o'rta sovuqlikka hamda suvsizlikka chidamliligi bilan yetishtirishga oson o'simlik.

Za'faron o'simligi qisqa vegetativ siklga ega, chiroyli va nozik gul hisoblanib, gullari binafsha, barglari parallel tomirlangan, inginchka ignasimon bo'ladi. Yetilgan o'simlik 12 sm bo'ladi. Stigmatalari olov rangli, har gulda ko'pi bilan 2 yoki 3 ta bo'ladi.

Za'faronning hayotiy sikli 5 bosqichga ajratiladi. Za'faron piyozchalari ekilganidan 6-8 hafta o'tgach uning uyqu fazasi boshlanadi. 1 bosqichda piyozchalardan gullar unib chiqadi, vegetatsiya davri boshlanadi.

2-bosqichda o'simlik gullashni boshlaydi. Gullar uch yoki to'rt kun davomida gullab turadi. Qisqa davr ichida gullarni yig'ib olish va stigmatalarni qurtishga qo'yish kerak bo'ladi.

Avvalo za'faron o'simligi piyozchalari ekish uchun tayyorlanadi. Yerga ishlov beriladi. Za'faron ekish uchun maydonga 10 yil davomida za'faron ekilmagan bo'lishi hamda

o'tmishdosh sifatida dukkakli o'simlik ekilgan bo'lishi maqsadga muvofiq. Maydon chuqurroq haydaladi. Bioo'git solinadi.

Za'faron piyozchalari o'rtacha 12-15 sm chuqurlikka, 5-7 sm oraliqda ekiladi. Piyozchalar ekib bo'lingach, ularga suv quyiladi. Sug'orish ishlari bir haftada 2 marotaba olib boriladi. Sug'orishda oldin namlik miqdori o'lchab olinadi. Maydonga quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushib turishi maqsadga muvofiq.

Ko'pchilik mintaqalarda za'faron tomchilab sug'orish usulida sug'oriladi. Biroq bu usul bizning sho'rlangan tuproqlarimizga mos kelmasligi sababli, za'faron ekilgan maydonga oqova suv olib kirish hamda har mavsumda sho'rlanishni oldini olish uchun ustidan tuproq toritilib turadi.

Za'faron novdalari 12-15 kunda ko'rinish bera boshlaydi. Qisqa vaqt ichida tez o'sadi va gullash bosqichini boshlaydi. Gullagan za'faronlar yig'ishtirib olingach ilk sovuqqa qadar o'sishda davom etadi. Sovuq kunlar boshlanishi bilan za'faron novdalari so'liy boshlaydi va qishki tinim davriga ketadi.

Bahorning ilk iliq kunlaridan boshlab za'faronlar yana yer yuziga ko'tarila boshlaydi. Biroq bu fazada ular gullamaydi. Bahorgi faza davomiyligi 8-10 hafta davom etadi. Keyin za'faronlar yana qurib qoladi.

Yozning issiq va saratonli kunlaridan keyin avgustning 2 dekadasi kelib za'faron novdalari yana ko'rinish bera boshlaydi. Ushbu faza boshlanmasidan oldin, ya'ni, iyulning 3 dekadasi va avgustning 1-dekadasi oralig'ida za'faron piyozchalarini ajratib olinib ko'chiriladi. Har yili ajratish ishlari bir marotaba olib boriladi.

Za'faron o'simligining stigmalaridan choy yoki damlama tayyorlab ichiladi. Bu choyning (yoki damlamaning) foydalari shundan iboratki, organizmda to'qlik hissini hosil qiladi va organizmda serotonin almashinuvini jadallashtiradi, insonni sokinlashtiradi.

Bundan tashqari za'faron choyi muntazam ravishda bo'ladigan oshqozon-ichak hastaliklariga ham davo bo'ladi. Ayniqsa ayollarga xos holatlarda ham homiladorlikdan keying og'riqlarni bartaraf qilishda ham za'faronidan foydalanish yaxshi samaralar beradi.

Ko'pchilik mamalakatlarda za'faron yetishtirish iqtisodiy ahvolni yaxshilab kelmoqda. Sababi za'faron yetishtirish va yig'ib olish inson omiliga bog'liq bo'lib insonlarni ish bilan ta'minlash uchun ajoyib tanlov bo'la oladi. Za'faronni har kim o'z bog'ida yetishtira oladi. Za'faron o'simligiga hech qanday kimyoviy o'g'itlar qo'llanmaydi. Faqatgina biogomus yoki bioo'g'itlar qo'llash mumkin. Sh sababdan ham za'faronli damlamalarda kimyoviy ta'sirlar kuzatilmaydi.

Xulosa qilib aytganda za'faron o'simligini yetishtirish va undan foydalanish asrlar davomida insonlar tomonidan qo'llanilib kelinayotgan yo'nalishlardan biridir. Za'faron yetishtirish va uning dorivorlik hamda ziravorlik xususiyatlaridan foydalanish ayniqsa bugungi kunda tabiiy manbalardan foydalanib davo topishni istayotgan insonlar uchun ayni muddao. Shu sababli za'faron o'simligi yetishtirish uchun ko'plab ilmiy ishlar olib borilmoqda.

References:

1. Dhar, Manoj K; Sharma, Munish; Bhat, Archana; Chrungoo, Nikhil K; Kaul, Sanjana (28 March 2017). "Functional genomics of apocarotenoids in saffron: insights from chemistry, molecular biology and therapeutic applications (Review)". Briefings in Functional Genomics.
2. Amanpour, Asghar; Sonmezdag, A. Salih; Kelebek, Hasim; Selli, Serkan (2015). "GC-MS-olfactometric characterization of the most aroma-active components in a representative aromatic extract from Iranian saffron (*Crocus sativus* L.)". Food Chemistry.
3. Abdullaev 2002, p. 1.
4. Hosseini A, Razavi BM, Hosseinzadeh H (2018). "Pharmacokinetic Properties of Saffron and its Active Components". European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics.
5. Avitsenna.uz
6. <https://lex.uz>